

Experiencias de Enseñanza en Algoritmos y Estructuras de Datos en la FIUNER

Jonathan José Carlos Nicolet, jonathan.nicolet@uner.edu.ar¹

Diana Carolina Vertiz del Valle, diana.vertiz@uner.edu.ar¹

María Belén Ferster, belen.ferster@uner.edu.ar¹

Bruno Maximiliano Breggia, bruno.breggia@uner.edu.ar¹

Jordán Francisco Insfrán, jordan.insfran@uner.edu.ar¹

Javier Eduardo Díaz Zamboni FIUNER, javier.diaz@uner.edu.ar¹

¹ LICA - FIUNER: Laboratorio de Informática y Computación Aplicada. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos

Somos el equipo docente de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FI-UNER). Nos hemos propuesto la misión de implementar mejoras significativas en la enseñanza de esta materia básica de Ciencias de la Computación. En esta presentación abordaremos las experiencias obtenidas a raíz de los cambios que implementamos en la asignatura, en base al contexto curricular, los contenidos mínimos y el perfil de los y las estudiantes.

Nuestro enfoque pedagógico es una estrategia que va desde lo general hacia lo específico. En este sentido, creamos un mapa conceptual de los contenidos de la materia que los estudiantes usan como referencia, promoviendo el desarrollo de habilidades de asociación de conceptos a lo largo del curso. Asimismo, en las prácticas, los trabajos prácticos se abordan desde el principio del curso, permitiendo que los estudiantes apliquen y consoliden sus conocimientos desde una concepción general de la solución hacia lo particular.

Adicionalmente, incorporamos el uso de pruebas unitarias y un sistema de versionado. Las pruebas son creadas por el equipo docente y evalúan el comportamiento esperado de los algoritmos y las estructuras de datos que desarrollan los grupos de estudiantes. El cumplimiento de dichas pruebas es uno de los requisitos de aprobación de los trabajos prácticos, en conjunto con la correcta aplicación de los conceptos estudiados y las herramientas del lenguaje de programación utilizado. Por su parte, el uso del sistema de versionado fomenta el trabajo colaborativo desde el comienzo, aportando una valiosa experiencia para su futura práctica profesional, además de simplificar la revisión y retroalimentación docente.

En general, estos cambios han permitido destinar más tiempo a temas fundamentales como árboles, grafos y algoritmos asociados, asignando la mitad del curso a estos temas.

Además, hemos introducido un tema adicional sobre *blockchain* como estructura de datos lineal, permitiendo a los estudiantes explorar un área de conocimiento actual.

Observamos que la adopción de Python mejoró la experiencia de aprendizaje en la asignatura. No obstante, identificamos la necesidad de fortalecer la orientación en la preparación de las presentaciones orales de los trabajos prácticos, para desarrollar una comunicación más efectiva. Por otro lado, notamos mayor interés y compromiso por parte de las y los estudiantes con la metodología propuesta por el equipo docente, tanto en su participación en la asignatura como en su asistencia a clases.

Palabras clave: Metodología de enseñanza, Algoritmos y Estructuras de Datos, Lenguajes de programación, Pruebas unitarias, Sistema de versionado

Introducción

La enseñanza de la programación enfrenta desafíos ligados a aspectos metodológicos entre los cuales se presenta la comprobación del funcionamiento correcto de un algoritmo diseñado como respuesta o solución a un problema presentado.

Por lo general, el proceso de desarrollo de un programa evoluciona hacia una etapa de prueba, comenzando con una primera aproximación de la lógica requerida para diseñar un algoritmo que resuelva el problema, posteriormente, este algoritmo se traduce en código mediante un lenguaje de programación. La etapa de prueba se lleva a cabo después de la implementación del código para asegurarse de que el programa funcione como se esperaba.

El desarrollo guiado por pruebas, por el contrario, plantea empezar a trabajar sobre casos de prueba preestablecidos y desarrollados en base a los objetivos del problema a resolver, para luego desarrollar el código que debe superar dichas pruebas.

En este trabajo se muestra una experiencia de uso del desarrollo guiado por pruebas, para la enseñanza de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos. En este caso, se hace énfasis en el análisis de la prueba por parte de los estudiantes para la posterior escritura del código, subrayando la ventaja de tener un objetivo claramente definido desde el inicio de la resolución del problema, y la obtención de un programa funcional, característica verificable en el paso de las pruebas.

Objetivos

Como objetivos de estas experiencias se plantean:

- Generar herramientas teórico-prácticas de apoyo en el estudio de los temas desarrollados en la asignatura.
- Facilitar la comprensión y el desarrollo de los trabajos prácticos mediante el uso de pruebas unitarias específicas.

Metodología y desarrollo

El desarrollo guiado por pruebas o test-driven development (TDD) aborda la programación desde un enfoque diferente: comienza por el desarrollo de las pruebas que debe pasar el código antes de escribirlo. Esto lleva a que, una vez que sean establecidas dichas pruebas, el código desarrollado en función de ellas cumpla con esta serie de características:

- **Correctitud:** que el programa haga lo que se espera de manera correcta (o según lo especificado).
- **Eficiencia:** buena performance respecto al tiempo de ejecución y uso de memoria.
- **Robustez:** que el programa permita gestionar adecuadamente entradas incorrectas o inesperadas, por ejemplo, mediante el manejo de excepciones.

El uso de TDD en la creación de código también asegura la llegada a un resultado conocido: se obtiene la solución al problema en función de las características establecidas en las pruebas. Por otra parte, características como la facilidad de lectura del código, su nivel de documentación, el uso de nombres descriptivos en variables, estados y estructuras y otras, dependen de la experiencia y el nivel de conocimiento del programador en cuanto a buenas prácticas de programación.

En particular, y en el ámbito de la enseñanza de la programación, el desarrollo de código en función de pruebas unitarias establecidas focaliza los esfuerzos en las cuestiones centrales bajo estudio, dejando de lado aspectos secundarios que pueden desviar el desarrollo de la lógica y su posterior pasaje al código.

La asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos es de cursado cuatrimestral, y se dicta como materia obligatoria para las carreras de Ingeniería en Transporte, Licenciatura en Bioinformática y Tecnicatura Universitaria en Procesamiento y Explotación de Datos, y como materia optativa para Bioingeniería. La carga horaria semanal de la asignatura es de 4 hs reloj, repartidas en 1,5 hs dedicadas a una clase de teoría-coloquio, y 2,5 hs para la clase de práctica, en la cual se abordan los contenidos vistos en la clase de teoría-coloquio aplicados a la resolución de problemas que forman parte de los trabajos prácticos de la asignatura.

Se tienen dos trabajos prácticos de entrega obligatoria y cuya aprobación es condición necesaria para la promoción de la materia, en conjunto con la aprobación de un cuestionario teórico-práctico. El desarrollo de los trabajos prácticos se da a lo largo del cuatrimestre, fundamentalmente durante las clases prácticas, y deben realizarse en grupos de dos estudiantes.

A modo de ejemplo, comentamos aquí el uso de las pruebas unitarias en el primer trabajo práctico de la asignatura, denominado “Aplicaciones de tipos abstractos de datos (TADs)”. Este trabajo práctico consta de 3 ejercicios:

- Implementación de una lista doblemente enlazada (LDE)
- Codificación de un juego de cartas denominado “Juego Guerra”
- Implementación del algoritmo de ordenamiento externo “mezcla directa” y aplicación sobre un archivo de texto con una gran cantidad de datos numéricos

De estos tres ejercicios, los dos primeros cuentan con códigos de prueba desarrollados por el equipo de cátedra. En el primer caso, y teniendo en cuenta el tipo abstracto de dato Lista Doblemente Enlazada, las pruebas apuntan a la verificación de las características propias del tipo de dato (fundamentalmente los atributos de cada nodo de la lista), y a las funciones y comportamiento asociados (agregar/quitar nodos, devolver tamaño de la lista, concatenar dos listas, etc.). En el segundo caso, asociado a un juego de cartas, se plantean casos de prueba en los que el programa debe funcionar de acuerdo a la lógica establecida para el desarrollo del juego.

En ambos casos, el uso de las pruebas condicionan los códigos presentados por los estudiantes en cuanto a nombres de clases, atributos y métodos que deben respetarse para que la prueba pueda ser ejecutada sin errores. Por otra parte, las soluciones planteadas deben ser correctas y robustas para que la prueba sea ejecutada sin fallas.

Para aportar al desarrollo guiado, se incorpora en las pruebas, el uso del PEP 8. En el contexto del lenguaje Python, el PEP 8 (Python Enhancement Proposal 8) es una guía para las convenciones de estilo. Este documento proporciona recomendaciones detalladas sobre la estructura del código, convención de nombres (variables, clases, funciones, etc.), uso de indentaciones y otros aspectos relacionados con la legibilidad y el estilo del código.

A modo de ejemplo, se muestra una porción de código correspondiente a una de las funciones establecidas para la Lista Doblemente Enlazada:


```

1 def test_insertar_interior(self):
2     """
3     pruebo insertar un ítem en una posición aleatoria
4     de la LDE y compruebo que el elemento es insertado
5     """
6     # print(f"\nPosición aleatoria donde se inserta: {self.posicion}")
7     posicion = random.randint(1, self.n_elementos - 1)
8
9     self.lde_2.insertar(250, posicion)
10    self.n_elementos += 1
11    self.assertEqual(self.lde_2.tamano, self.n_elementos)
12
13    contador = 0
14    nodo_actual = self.lde_2.cabeza
15    valor = None
16    while nodo_actual and contador != posicion:
17        contador += 1
18        nodo_actual = nodo_actual.siguiete
19        valor = nodo_actual.dato
20
21    self.assertEqual(valor, 250)
22

```

Como se puede apreciar, la función `insertar` es la que será testeada, y su funcionamiento se constata mediante un caso de prueba en el que un elemento particular se inserta en una posición aleatoria de la lista. Luego, el valor encontrado en dicha posición de la lista se compara con el valor que debía insertarse, y de ser idénticos, la prueba se considera cumplida.

Además, y contribuyendo con el desarrollo de habilidades de trabajo colaborativo y uso de herramientas de gestión de versiones, se pide a los estudiantes que creen un repositorio en Github donde guardarán los códigos correspondientes a los trabajos prácticos desarrollados en la cursada. La organización del trabajo en grupo se ve facilitada gracias a esta metodología. En la siguiente imagen se muestra la organización del árbol de directorios de un grupo de estudiantes. Además se observa la cantidad de *commits* realizados por los integrantes, dando cuenta de su trabajo progresivo.

The screenshot shows a GitHub repository page for 'TP1_AyED_gpo1'. The repository is private and contains several files and folders. The README.md file is open, showing the title 'TP1_AyED' and the subtitle 'Algoritmos y Estructuras de Datos'. The right sidebar shows repository statistics: 0 stars, 0 watching, and 0 forks. The language usage bar shows Python at 100.0%.

File/Folder	Description	Time
correccion 3		on Jun 9 25
Ejercicio1	Terminado	5 months ago
Ejercicio2	Terminado	5 months ago
Ejercicio3	correccion 3	3 months ago
.gitignore	Create .gitignore	5 months ago
README.md	Adjuntamos PDF	5 months ago
TrabajoPractico1_A...	Adjuntamos PDF	5 months ago

Resultados y discusión

El uso de las pruebas unitarias para los ejercicios de los trabajos prácticos por parte de los estudiantes se presenta inicialmente como un complemento, pero pronto se vuelve una herramienta fundamental a medida que el desarrollo del código avanza. Esto permite que tanto el estudiante como el docente se enfoquen en cuestiones específicas de diseño, rendimiento y documentación, que las pruebas no aseguran. Se verifica que las consultas de los estudiantes que están ligadas a cuestiones de análisis lógico de los problemas pueden ser enfrentadas y explicadas en función del análisis del código de las pruebas, aportando así a la comprensión del problema y al planteo de las posibles soluciones.

En cuanto a la recepción de este tipo de estrategia de trabajo por parte de los estudiantes, el trabajo guiado con pruebas unitarias resulta motivador y desafiante, dado que como se ha visto en trabajos similares, el hecho de pasar la prueba es tomado como un ejercicio lúdico. A medida que más de los requisitos son cumplidos, el estudiante no sólo obtiene la

seguridad de estar en el camino correcto frente a la solución del problema, sino también la guía de cuáles son las características a reforzar o corregir en el código de las estructuras de datos y los algoritmos solicitados.

Un aspecto beneficioso del uso de pruebas unitarias es que promocionan la uniformidad en la nomenclatura utilizada en el código. Los casos de prueba requieren que los estudiantes utilicen nombres específicos para clases, métodos y atributos. Esto los lleva al cumplimiento de la nomenclatura, lo que hace que el código sea más homogéneo entre los grupos.

Desde la perspectiva del docente, la incorporación del PEP 8 en las pruebas unitarias y el uso de una misma nomenclatura facilitan la tarea de revisión, dado que se logra consistencia entre los códigos de los distintos grupos. Desde la perspectiva de los estudiantes, seguir las mismas pautas de codificación los ayuda a internalizar las convenciones de estilo desde el inicio, lo que es beneficioso para el desarrollo de buenas prácticas de programación.

Conclusiones y trabajos a futuro

La experiencia de uso de pruebas unitarias en el dictado de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos impactó positivamente en la comprensión por parte de los estudiantes de las problemáticas planteadas como ejercicios, y en el desarrollo de un código ordenado y uniforme para abordar la solución. En cuanto al rol docente, se abrió la posibilidad de enfocar la atención a problemas y situaciones que pueden no estar directamente relacionados al hecho del correcto funcionamiento del código desarrollado, como el diseño y eficiencia del programa y su documentación.

Bibliografía

Fangohr, H., O'Brien, N., Hovorka, O., Kluyver, T., Hale, N., Prabhakar, A., & Kashyap, A. (2020). Automatic Feedback Provision in Teaching Computational Science. En V. V.

Krzyszczanovskaya, G. Závodszky, M. H. Lees, J. J. Dongarra, P. M. A. Sloot, S. Brissos, & J. Teixeira (Eds.), Computational Science – ICCS 2020 (Vol. 12143, pp. 608-621). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50436-6_45

Fangohr, H., O'Brien, N., Prabhakar, A., & Kashyap, A. (2015). *Teaching Python programming with automatic assessment and feedback provision*. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.1509.03556>

Martin, R., & Safari, an O. M. C. (2021). *Clean Craftsmanship: Disciplines, Standards, and Ethics*. Addison-Wesley Professional. <https://books.google.com.ar/books?id=qC2izgEACAAJ>

Guido van Rossum and Barry Warsaw and Nick Coghlan (2001). *Style Guide for Python Code*. <https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/>